

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

ISSN 2413-2071 (Print)
ISSN 2542-0828 (Online)

Подписано в печать:
28.12.2021
Дата выхода в свет:
29.12.2021

Типография:
ООО «Прессто».
153025, г. Иваново, ул.
Дзержинского, д. 39,
строение 8

Формат 70x100/16.
Бумага офсетная.
Гарнитура «Таймс».
Печать офсетная.
Усл. печ. л. 9,343
Тираж 1 000 экз.
Заказ №

**Территория
распространения:
зарубежные страны,
Российская
Федерация**

Журнал
зарегистрирован
Федеральной службой
по надзору в сфере
связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций
(Роскомнадзор)
Свидетельство
ПИ № ФС77 - 62928
Издается с 2015 года

Свободная цена

Достижения науки и образования

№ 8 (80), 2021

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
[HTTPS://SCIENTIFICTEXT.RU](https://scientifictext.ru)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ»

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

Г. ИВАНОВО, УЛ. ЛЕЖНЕВСКАЯ, Д. 55, 4 ЭТАЖ.

ТЕЛ.: +7 (915) 814-09-51

[HTTP://SCIENTIFICPUBLICATIONS.RU](http://scientificpublications.ru)

[EMAIL: INFO@SCIENTIFICPUBLICATIONS.RU](mailto:info@scientificpublications.ru)

Вы можете свободно делиться (обмениваться) —
копировать и распространять материалы
и создавать новое, опираясь на эти материалы, с
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ указанием авторства.

Подробнее о правилах цитирования:

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ru>

ISSN 2413-2071

© ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ»
© ЖУРНАЛ «ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ»

Содержание

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ	5
<i>Игнатенко Е.С.</i> ПРИМЕНЕНИЕ СОЗДАНЫХ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ	5
<i>Чупракова И.В.</i> ТЕСТИРОВАНИЕ ВО ВРЕМЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ КАК СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ	6
<i>Алексеева Т.А.</i> ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	8
<i>Ветряницков И.А.</i> ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАСТИКОВОЙ КЛАДОЧНОЙ СЕТКИ В СОВРЕМЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	10
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ	12
<i>Говейко С.Н.</i> ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ	12
<i>Сырбаков С.А., Корчагина И.В.</i> ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ПОТЕНЦИАЛ КУЗБАССА	13
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ	17
<i>Kabulova D.R.</i> SEMANTIC FEATURES OF ENGLISH PROVERBS	17
<i>Jamolotdinova L.R., Azimjanova A.I., Otajonova I.G.</i> THE BEST PROVERB WITH NUMBER. PROVERBS AND SAYINGS WITH NUMBERS	18
<i>Sultonova M.Z., Masharipov A.I., Tajimova A.O.</i> HOW TO CONDUCT AN INTERVIEW EFFECTIVELY	20
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ	22
<i>Терёшина Ю.А., Власов М.Н.</i> СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»	22
<i>Сумароков В.К., Таршилова Е.М., Беззубцева Н.О., Станкевич А.В., Сумарокова В.В., Кравцова С.А., Мамонов Е.А.</i> ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА С ПОДРОСТКАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ	24
<i>Sattorov A.S., Jumadurdieva N.K., Kolandarova N.G.</i> WRITING SKILLS	27
<i>Raximova N.M., Yusupova U.T., Raximova S.K.</i> USING IDIOMS IN WRITING	28
<i>Кузьминская В.А.</i> МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СКАЗКА О ПУГОВИЦЕ»	30
<i>Стадольник М.А.</i> ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА «КВИЗ» В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ «Z» В УСЛОВИЯХ ВЫРАЖЕННОГО КЛИПОВОГО МЫШЛЕНИЯ	32
<i>Белозубова Е.Н.</i> ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОЙ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ	34
<i>Шабанова А.А.</i> ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ	37

<i>Шабанова А.А.</i> ЧЕМ ОПАСЕН КОМПЬЮТЕР ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ	38
<i>Шабанова А.А.</i> ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ	39
<i>Шабанова А.А.</i> ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И МОЛОДЕЖЬ	40
<i>Kuramboeva K.Sh., Botirova N.M., Kurbanboeva A.U.</i> WHAT IS READING FLUENCY? AND WHY IS IT IMPORTANT?	41
<i>Otakhonova S.U., Allakulieva K.B., Yomitboeva S.U.</i> USING COLLOCATIONS IN TEACHING ENGLISH	43
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ.....	45
<i>Исакулова Ш.Т., Зокирова Ф.И., Зокирова Н.И., Шоназарова С.И.</i> ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С СОЛИТАРНОЙ ПОЧКОЙ	45
<i>Ибадова О.А., Шодидулова Г.З., Нажмиддинов А.Ш.</i> ТРУДНОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ	50
<i>Рузметова С.У., Мухамадиева Л.А., Умарова С.С., Кулдашев С.Ф.</i> ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ СОМАТИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ЗДОРОВЬЯ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА, ПЕРЕНЕСШИХ ПЕРИНАТАЛЬНУЮ ГИПОКСИЮ. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.....	55
<i>Шодидулова Г.З., Мухитдинова Г.З., Атоев Т.Т.</i> ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМИ БОЛЕЗНЯМИ ПОЧЕК В САМАРКАНДСКОМ РЕГИОНЕ	59
<i>Муаззамов Б.Б.</i> К ПРОБЛЕМЕ ЛЕЧЕНИЯ ГРЫЖ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ.....	64
<i>Шоназаров И.Ш., Ахмедов Р.Ф., Камолидинов С.А.</i> ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИНТРААБДОМИНАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЕЛЫМ ОСТРЫМ ПАНКРЕАТИТОМ	66
<i>Voltayev E.B.</i> CHOICE OF RESPIRATORY THERAPY IN SEVERE PATIENTS WITH NEW CORONAVIRUS INFECTION COVID-19	70
<i>Рахманов К.Э., Давлатов С.С., Маманов М.Ч.</i> ВАРИКОЦЕЛЕ: СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	74
<i>Kobulova D.O.</i> ROLE OF UNIVERSITIES IN TRANSFORMING SOCIETY: CHALLENGES AND PRACTICES	83
<i>Khasanova M.T.</i> MORPHOFUNCTIONAL CHANGES OF THE GASTROINTESTINAL TRACT DURING CHRONIC ALCOHOLISM	85
<i>Гайбиева Ш.А.</i> СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)	89
<i>Ибадова О.А., Курбанова З.П., Шодиев О.О.</i> ФАКТОРЫ РИСКА В ПРОГРЕССИРОВАНИИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ.....	101

К ПРОБЛЕМЕ ЛЕЧЕНИЯ ГРЫЖ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ

Муаззамов Б.Б.

*Муаззамов Бобир Баходирович – кандидат медицинских наук, доцент,
кафедра факультетской и госпитальной хирургии, урологии,
Бухарский государственный медицинский институт,
г. Бухара, Республика Узбекистан*

Аннотация: лечение грыж передней брюшной стенки занимает особое место в хирургической практике ввиду их широкого распространения и возникновения нежелательных последствий в послеоперационном периоде. Изучение причин, вызывающих эти последствия, показало, что в современной хирургии грыж широко используются синтетические биоматериалы, которые направлены на профилактику осложнений и рецидивов. Проводимый нами способ операции путем комбинированной герниопластики позволил улучшить результаты оперативного лечения и повысить качество жизни больных.

Ключевые слова: герниопластика, грыжа передней брюшной стенки, вентральная грыжа, синтетические сетки.

УДК 616.34-007.43-007.271

Актуальность. В мировой науке одной из дискуссионных проблем в хирургии грыж живота является пластика грыжевых ворот с помощью синтетических эндопротезов, после которых, согласно литературным данным число послеоперационных рецидивов колеблется от 7 до 22% (2,3,6). Кроме рецидивов также наблюдается ряд ближайших и отдаленных послеоперационных осложнений, составляющих в среднем примерно 12-15% из всех оперируемых, что заставляет задуматься об индивидуальном подходе к каждому пациенту с грыжами передней брюшной стенки (1,4,5,7).

Цель исследования: улучшение результатов хирургического лечения грыж передней брюшной стенки путем изучения послеоперационных причин осложнений и рецидивов и внедрения усовершенствованного способа.

Материал и методы исследования. Были изучены причины развития осложнений и рецидивов с помощью ретроспективного исследования результатов лечения 112 больных. Все они находились на стационарном лечении в хирургической клинике кафедры факультетской и госпитальной хирургии, урологии с 2015 по 2019гг. В целях аллопластики грыжевых ворот применялись в основном сетчатые эндопротезы "Эсфил" стандартного типа у 97 пациентов, легкого – у 12 и тяжелого – у 3. Размеры грыжевых ворот согласно международной классификации малого диаметра наблюдались у 81,2%), среднего – у 14,8%, большого – у 4%. Анатомическая локализация грыж, соответствующая белой линии живота отмечалась в 78% случаев,

паховой области – 14%, околопупочной – 8%. У 89,6% больных наблюдались рецидивы в течении от $1,5 \pm 1,3$ до $4 \pm 2,1$ лет. Осложнения в виде нагноения послеоперационных ран выявлены в 12,9%, лигатурных абсцессов и свищей – в 17,4% случаев. Нами у 29 больных был использован комбинированный метод пластики грыжевого дефекта с помощью грыжевого мешка и применением сетчатого эндопротеза легкого и стандартного типа «Эсфил».

Результаты исследования. Согласно проведенным исследованиям у больных ретроспективной группы наблюдались осложнения в 14,5% случаев, рецидивы – в 9,3%.

В группе больных, при которых мы проводили свою методику наблюдалось значительное снижение числа рецидивов грыжи, составляющую 2,4% из общего числа наблюдаемых. Осложнения в виде наличия серозной жидкости под покровножировой клетчаткой и инфильтрацией тканей отмечались в 1,4% случаев.

Среднее количество койко-дней у наших пациентов составило около $9 \pm 1,3$, в исследуемой группе в среднем $12 \pm 2,7$.

Выводы. При грыжах передней брюшной стенки рекомендуется применять эндопротезы стандартного и легкого типов, ввиду низкого количества осложнений и рецидивов в послеоперационном периоде. В целях пластики грыжевых ворот мы рекомендуем использование способа с субмускулярным расположением биоматериала, что может предотвращать осложнения грыж, в частности, компартмент-синдром и рецидивы грыж.

Список литературы

1. *Акимов В.П., Муаззамов Б.Б., Крикунов Д.Ю., Тулюбаев И.Н., Раджабов Б.Э., Сенько В.В.* Возможности применения эндовидеохирургии при ущемленных паховых грыжах // Сборник матер. респ. науч.-практ. конфер. «Вахидовские чтения – 2021» «Новые технологии в миниинвазивной торакоабдоминальной и сердечно-сосудистой хирургии». Навои, 2021. Стр. 48-49.
2. *Муаззамов Б.Б.* Пути профилактики и лечения осложнений после герниопластики при вентральных грыжах // Проблемы биологии и медицины, 2021. №1. Стр. 50-54.
3. *Муаззамов Б.Б., Акимов В.П., Хакимов М.Ш., Норов Ф.Х., Муаззамов Б.Р.* Внедрение современных технологий при герниотомии для профилактики и лечения послеоперационных осложнений грыж передней брюшной стенки // Сборник тезисов науч.-практ. конф., посвященной 130-летию Бухарского областного многопрофильного медицинского центра «Актуальные проблемы современной медицины и пути их решения». Бухара. 30 октября, 2021. Стр. 29-30.
4. Острые хирургические заболевания органов брюшной полости. Руководство. Под ред. Акимова В.П., 2021. Стр. 47-56.
5. *Пушкин С.Ю., Белокопов В.И.* Результаты лечения больных срединной вентральной грыжей с применением синтетических эндопротезов // Хирургия, 2010. № 6. Стр. 43-45.
6. *Muazzamov B.B., Akimov V.P., Muazzamov B.R., Khakimov M.Sh, Norov F.Kh.* Ways of Prevention and Treatment of Complications after Hernioplasty for Hernias (An Original Article) // American Journal of Medicine and Medical Sciences, 2020, 10(12): 1010-1013.
7. *Norov F.Kh, Muazzamov B.B.* «A new technology of treatment in patients with complex ventral hernias» // Vol. 10. Issue 01, Jan., 2021. ISSN 2456-5083. Page 240.